

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ**Журавель С.В.***к.с.-г.н.,***Клименко Т.В.***к.с.-г.н.,***Смаглій В.О.***к.е.н.,***Поліщук В.О.***к.с.-г.н.,**Поліський національний університет***FORMATION OF WINTER WHEAT CROP DEPENDS ON FERTILIZER AND EXTRA-ROOT NUTRITION****Zhuravel S.,***Candidate of Agricultural Sciences***Klymenko T.,***Candidate of Agricultural Sciences***Smahlii V.,***Candidate of Economic Sciences***Polishchuk V.***Candidate of Agricultural Sciences**Polissia National University, Ukraine***АНОТАЦІЯ**

Нами проаналізовано вплив різних норм мінеральних добрив та рідкого органо-мінерального добрива АміноКвелант К на зростання кількості зерен у колосі, маси зерна з одного колоса, маси 1000 зерен та урожайності пшениці озимої сорту Статна. Внесення рідкого органо-мінерального добрива АміноКвелант К відбувалося двічі у період вегетації пшениці озимої позакоренево, перше – у фазу виходу в трубку, друге – через чотирнадцять днів. АміноКвелант К є рідким органо-мінеральним добривом, яке вносилося з нормою витрати 2,0 л/га.

Дослід закладався на базі Поліського національного університету та ПСП «Україна». Дослідне поле Поліського національного університету розташоване в Черняхівському районі поблизу с. Велика Горбаша. ПСП «Україна» знаходиться в Житомирській області, Житомирського району село Почуйки. Дослід заклали на фоні біологічного контролю, мінеральних систем удобрення – $N_{30}P_{20}K_{50}$, $N_{60}P_{50}K_{80}$, $N_{70}P_{60}K_{90}$ з позакореневим внесенням рідкого органо-мінерального добрива АміноКвелант К.

В ході досліджень встановлено, що кількість зерен у колосі найбільшою була у варіанті підживлення АміноКвелант К за внесення $N_{70}P_{60}K_{90}$, яка становила 22,9 шт, за даного варіанту удобрення отримано найвищу масу зерна з колосу, яка склала 1,16 г та масу 1000 зерен – 45,9 г. Урожайність була найвищою за 3 варіанту удобрення – $N_{60}P_{50}K_{80}$ + АміноКвелант К, яка склала 4,29 т/га.

ABSTRACT

We have analyzed the influence of different rates of mineral fertilizers and liquid organo-mineral fertilizer AminoQuelant K on the growth of the number of grains in an ear, the weight of one ear of grain, the weight of 1000 grains and the productivity of winter wheat of the Statna variety. The introduction of liquid organo-mineral fertilizer AminoQuelant K took place twice during the growing season of winter wheat foliarly, the first - in the phase of emergence into the tube, the second - after fourteen days. AminoQuelant K is a liquid organo-mineral fertilizer, which was applied at a consumption rate of 2.0 l/ha.

The experiment was carried out on the basis of Polis National University and PSP "Ukraine". The research field of Polis National University is located in the Chernyakhiv district near the village of Velika Gorbasha. PSP "Ukraine" is located in the Zhytomyr region, the village of Pochuyki, Zhytomyr district. The experiment was carried out against the background of biological control, mineral fertilization systems - $N_{30}P_{20}K_{50}$, $N_{60}P_{50}K_{80}$, $N_{70}P_{60}K_{90}$ with foliar application of liquid organo-mineral fertilizer AminoQuelant K.

In the course of research, it was established that the number of grains in an ear was the largest in the AminoQuelant K feeding option with the addition of $N_{70}P_{60}K_{90}$, which was 22.9 units, with this fertilizer option, the highest weight of grain from an ear was obtained, which was 1.16 g and the weight of 1000 grains - 45.9 g. The yield was the highest for the 3 fertilizer options – $N_{60}P_{50}K_{80}$ + AminoQuelant K, which amounted to 4.29 t/ha.

Ключові слова: колос, пшениця озима, добрива, варіанти удобрення, маса, зерно.

Keywords: ear of corn, winter wheat, fertilizers, fertilizer options, mass, grain.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань сільськогосподарського виробництва в Україні є збільшення виробництва високоякісного зерна. Пшениця озима є важливою зерновою культурою, яка за площею посівів займає близько 45%. За рахунок цього забезпечується близько 50% валових зборів зерна в Україні [1; 3]. В Україні середня врожайність зерна коливається в межах 3,0-5,0 т/га, хоча сучасні сорти мають потенційну можливість в межах 9-14 т/га, однак, отримане зерно не завжди відповідає високим якісним показникам [10; 13].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оптимізація живлення рослин є важливою умовою отримання сталих та високих врожаїв [2, 4]. На сьогодні в Україні підтримування балансу гумусу знаходиться на неналежному рівні. Поліпшення родючості ґрунтів та запобігання розвитку деградаційних процесів стають можливими завдяки використанню післяжнивних решток, зокрема соломи озимих та ярих культур. Адже, використання 18-20 млн. т соломи збагачуватиме ґрунт 100 тис. т азоту, 75 тис. т фосфору та приблизно 250 тис. т калію щорічно. З однієї тони соломи можливо отримати за гумусним еквівалентом 2,-3,0 т підстилкового гною [6].

Для нормального росту та розвитку рослин пшениці озимої необхідні не лише макроелементи (азот, фосфор, калій), а й мікроелементи, які приймають активну участь у всіх фізіологічних процесах росту та розвитку рослин. Завдяки мікроелементам збільшується ефективність багатьох ферментів та засвоєння рослинами елементів живлення з ґрунту покращується [9, 14]. Пшениця озима дуже добре реагує на внесення рідких органо-мінеральних добрив позакоренево, дуже важливими для неї є мідь, залізо і марганець. Ці мікроелементи беруть активну участь у процесах дихання та фотосинтезу, синтезуванні білка, засвоєнні азоту та утворенні хлорофілу. У посівах пшениці озимої нестача цих мікроелементів дуже сильно відчутною є у фазі кущення та виходу рослин у трубку [7]. Найкращим

способом внесення цих мікроелементів є позакореневе підживлення [5]. Наразі дуже багато рідких добрив для позакореневого підживлення є на хелатній основі, які дуже добре засвоюються рослинами [11-12]. Тому використання АміноКвелант К за різних варіантів удобрення в умовах Правобережного Полісся під пшеницю озиму є вивченим недостатньо та потребує більш детального вивчення.

Мета досліджень полягала у вивченні впливу варіантів удобрення та позакореневого підживлення рідким органо-мінеральним добривом АміноКвелант К на формування кількості зерен у колосі, маси зерна з одного колоса, маси 1000 зерен та урожайності пшениці озимої сорту Статна.

Результати досліджень. При формуванні врожаю пшениці озимої неабияку роль відіграють показники такі, як кількість зерен у колосі, маса зерна з одного колоса та маса 1000 зерен. Результати досліджень засвідчили, що позакореневе внесення АміноКвелант К сприяло зростанню структурних показників врожайності (табл. 1). Кількість зерен у колосі найнижчою була за контролю без внесення добрив та становила 17 шт. За другого варіанту удобрення (N₃₀P₂₀K₅₀ + АміноКвелант К) кількість зерен становила 21 шт. Найбільша кількість зерен у колосі була сформована у варіанті підживлення АміноКвелант К за внесення вищих норм NPK, яка становила 22,9 шт. Це підтверджує твердження, що маса зерна з колосу істотно змінюється залежно від режиму живлення. Згідно наших досліджень проведення позакореневого підживлення та збільшення доз мінеральних добрив сприяло поліпшенню поживного режиму ґрунту, за рахунок чого було збільшено в рослин маси зерна з колосу на 30–35% порівняно до контролю. За першого варіанту без внесення добрив маса зерна з 1 колоса становила 0,68 г. Найвища маса зерна з колосу отримана за 4 варіанту удобрення N₇₀P₆₀K₉₀+ АміноКвелант К, маса зерна становила 1,16 г.

Таблиця 1

Показники структури врожайності пшениці озимої залежно від позакореневого підживлення мікродобривом (середнє за 2023-2024 рр.)

Варіанти дослідю	Показники структури		
	Кількість зерен у колосі, шт.	Маса зерна з колосу, г	Маса 1000 зерен, г
1. Без добрив (контроль)	17,0	0,68	42,0
2. N ₃₀ P ₂₀ K ₅₀ + АміноКвелант К	21,0	0,95	44,3
3. N ₆₀ P ₅₀ K ₈₀ + АміноКвелант К	22,4	1,05	45,4
4. N ₇₀ P ₆₀ K ₉₀ + АміноКвелант К	22,9	1,16	45,9
НІР _{0,5}	1,08	0,09	1,03

Дуже важливим технологічним показником якості зерна пшениці озимої є маса 1000 зерен. Він характеризує розміри зерна та його виповненість. За результатами досліджень встановлено, що маса 1000 зерен варіювала від 42,0 до 45,9 г. Однак, най-

менша маса 1000 зерен була за варіанту без внесення добрив – 42,0 г. Найвища маса 1000 зерен отримана за 4 варіанту удобрення – 45,9 г.

Технологія вирощування є вдалою, коли урожайність вирощуваної культури є високою. Урожайні дані свідчать, що внесення добрив позитивно

впливає на підвищення врожаю (табл. 2), так найвищі показники врожаю отримані за 3 варіанту удобрення – 4,10 т/га (приріст становив 0,58 т/га).

Таблиця 2
Урожайність пшениці озимої залежно від варіантів удобрення та позакореневого підживлення (середнє за 2023-2024 рр.), т/га

Варіанти дослідів	Урожайність, т/га	Приріст, т/га
1. Без добрив (контроль)	3,65	–
2. N ₃₀ P ₂₀ K ₅₀ + Аміноквельант К	4,00	0,32
3. N ₆₀ P ₅₀ K ₈₀ +Аміноквельант К	4,29	0,58
4. N ₇₀ P ₆₀ K ₉₀ + Аміноквельант К	4,10	0,43
НІР _{0,5}	0,28	–

За варіанту удобрення N₇₀P₆₀K₉₀+ Аміноквельант К приріст врожаю становив 0,43 т/га. Згідно з отриманими даними, найменший приріст врожайності зерна був за варіанту 2 – N₃₀P₂₀K₅₀ + Аміноквельант К та склав 0,32 т/га.

Висновки. Згідно експериментальних досліджень, встановлено, що формування структурних показників та врожайності залежить від норми внесення добрив та позакореневого підживлення препаратом Аміноквельант К. Так найвищі показники кількості зерен у колосі отримані за варіанту 4 N₇₀P₆₀K₉₀+ Аміноквельант К, де вони становили 22,9 шт. За даного варіанту удобрення була отримана найвища маса зерна з колосу – 1,16 г та маса 1000 зерен – 45,9 г. Урожайність була найвищою за 3 варіанту удобрення – 4,29 т/га.

Література

1. Базалій В.В, Панкєєв С.В., Каращук Г.В., Жужа О.О. Урожайність зерна сортів пшениці м'якої і твердої озимої залежно від фону живлення в умовах південного Степу України. *Таврійський науковий вісник: [наук. журнал]*. Вип. 83. Херсон. 2013. С. 10-18
2. Бикін А. В. та ін. Роль оптимізації живлення та удобрення пшениці озимої шляхом позакореневого підживлення на фоні твердих добрив у підвищенні якості зерна, борошна і хліба в умовах правобережного Лісостепу України. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України*. 2010. Вип. 149. С. 96–108.
3. Каращук Г. В., Панкєєв С. В., Лавренко С. О. Економічна ефективність застосування мінеральних добрив при вирощуванні сортів пшениці озимої на півдні України. *Актуальні проблеми агрохімії та ґрунтознавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернетконференції*. Львів. 2016. С. 259–267 (400 с.).
4. Майданок В. В. Урожайність та якість пшениці озимої у Північному Лісостепу залежно від технології вирощування. *Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН»*. 2011. Вип. 1–2. С. 103–108.
5. Оверченко Б. П. Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна пшениці озимої. *Вісн. аграр. науки*. 2003. № 6. С. 29-30.
6. Панкєєв С. В., Каращук Г. В. Вплив сортових особливостей та фону живлення на структуру врожаю пшениці озимої в умовах півдня України. *Комплексні меліорації земель як складова частина раціонального природокористування: [Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 лютого 2013 р.)]*. Херсон, 2013. С. 91-95.
7. Панфілова А. В., Гамаюнова В. В. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах Південного Степу України. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо-користування України*. 2018. Вип. 294. С. 129–136.
8. Панченко Т. В. Залежність урожайності озимої пшениці від довжини колосу та кількості колосків у колосі та різних доз азоту / Т. В. Панченко, В. М. Ткачук // *Вісник Білоцерківського ДАУ: [зб. наук. пр.]* Біла Церква. 2005. № 32. С. 115-121.
9. Поліщук В. О. Особливості використання мікродобрив і біопрепаратів в посівах жита озимого в органічній сівозміні. *Наука. Молодь. Екологія – 2016: матеріали XII Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених*, 27 травня 2016 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. С. 120–123.
10. Поліщук В. О., Грицюк Н. В., Журавель С. В. Роль біологічних препаратів при вирощуванні жита озимого в органічному землеробстві. *Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. доп. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф.*, 5-6 вересня 2017 р. / [редкол.: О. Скидан та ін.]; Житомир. нац. агрокол. ун-т. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. С. 95–97.
11. Санін Ю. В., Санін В. А., Санін О. Ю. Особливості позакореневого підживлення с/г культур мікроелементами. *Агроном*. 2016. № 4. С. 36–38.
12. Танасевич І. Е. Формування посівних і врожайних властивостей насіння озимої пшениці на чорноземах глибоких малогумусних при різному мінеральному удобренні. *Наукові розробки і реалізація потенціалу с.-г. культур: [зб. наук. праць]* Київ. 1999. С. 199-200.
13. Тимошенко Л. М. Ефективність підживлення озимої пшениці. *Агроном*. 2005. № 1. С. 24-26.
14. Ушкаренко В. О., Петрова К. В., Сілецький В. П. Залежність урожайності озимої пшениці від попередника і добрив. *Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.]*. Херсон. 2002. Вип. 22. С. 11-15.